

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 369 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi.....	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari.....	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	

O‘ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARNING ANDERRAYTING JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNI INNOVATSION USULLARI

Bobojonov Xursand Qadamovich

Katta anderrayter-menejer
“IPOTEKA-BANK” OTP GROUP

Annotatsiya: Kredit xizmatlarini ko‘rsatishda tijorat banklarining risklarini minimallashtirish haqida to‘liq tushuncha hosil qilish va ularni anderrayting tizimi asosida tahlil qilish, tijorat banklarining risklilik darajasini kamaytirish yo‘llarini aniqlash hamda bu borada joriy va istiqboldagi muammolarni aniqlash va ularni hal qilish yo‘llarini ishlab chiqish tijorat banklarining rentabellik darajasini oshirishda dolzarb hisoblanadi.

Anderrayting – bu qarz oluvchining, ya‘ni jismoniy yoki yuridik shaxsning kredit qobiliyatini baholashning ancha murakkab va ko‘p mehnat talab qiladigan jarayoni bo‘lib, tavakkalchilikni tahlil qilish, tavakkalchilikni qabul qilish yoki rad etish, shu jumladan ularni baholash, kredit yoki kreditsiz tasniflash, qoplash shartlarini, miqdorini aniqlash hamda kredit miqdori va to‘lov jadvalarini hisoblashni o‘z ichiga oladi. Maqolada respublikamiz tijorat banklarida risklarni boshqarish bilan bog‘liq asosiy va dolzarb muammolarning mohiyati regressiya tahlili asosida ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: bank, anderrayting, to‘lov qobiliyati, risk, kredit, foiz stavkasi, iqtisodiyot.

Abstract: To create a complete understanding of the risks of commercial banks in the provision of credit services and analyze them on the basis of the underwriting system, to identify ways to reduce the risk level of commercial banks, as well as to identify current and prospective problems in this regard and develop ways to solve them, is relevant for increasing the profitability of commercial banks.

Underwriting is a rather complex and labor-intensive process of assessing the creditworthiness of a borrower, that is, an individual or legal entity, and consists of analyzing the risk, accepting or rejecting the risk, including their assessment, classifying it as a loan or non-loan, determining the terms, conditions and amounts of coverage, calculating the loan amount and payment schedules.

The article reveals the essence of the main, current problems related to risk management in commercial banks in our republic on the basis of regression analysis.

Key words: bank, underwriting, creditworthiness, risk, credit, interest rate, economy.

Аннотация: Создание целостного представления о рисках коммерческих банков при предоставлении кредитных услуг и их анализ на основе системы андеррайтинга, определение путей снижения уровня рисков коммерческих банков, а также выявление текущих и перспективных проблем в этой связи и разработка путей их решения, актуально для повышения прибыльности коммерческих банков.

Андеррайтинг — достаточно сложный и трудоемкий процесс оценки кредитоспособности заемщика, то есть физического или юридического лица, и включает в себя анализ рисков, принятие или отклонение рисков, включая их оценку, отнесение к кредитным или некредитным, возвратность условия, определение сроков и сумм, расчет сумм кредита и графиков платежей.

В статье на основе регрессионного анализа раскрыта суть основных, актуальных проблем, связанных с управлением рисками в коммерческих банках нашей республики.

Ключевые слова: банк, андеррайтинг, платежеспособность, риск, кредит, процентная ставка, экономика.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida bank sektorini isloh qilishning asosiy yo'nalishi sifatida tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo'tadil o'sishiga amal qilish, muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosat yuritish hamda moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash belgilangan. Shu bilan birga, banklarda risklarni boshqarishning xalqaro tajribalarini o'rganish, xususan, banklarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarga bardoshlilik darajalarini hisobga olgan holda asosiy risk ko'rsatkichlari limitlarini ishlab chiqish va anderryayting jarayonini samarali tashkil etish lozim.

Ma'lumki, kredit nafaqat qaytarish sharti bilan, balki tegishli foiz stavkalari hisobga olingan holda beriladi. Bu esa qarzdorlar zimmasiga yuqori mas'uliyat yuklab, kreditlarni qaytarish muddatlariga rioya qilish imkoniyatlarini sinchkovlik bilan baholashni talab qiladi. Chunki kredit va moliya operatsiyalari bank faoliyatining asosiy qismini qamrab oladigan hal qiluvchi bo'g'in hisoblanadi.

Iqtisodiy islohotlarning rivojlanishi O'zbekistonda xususiy tijorat banklarining vujudga kelishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti va bank tizimi rivojlanishining hozirgi bosqichida anderryayting jarayonlarining takomillashmaganligi uni isloh qilish yuzasidan xulosa va takliflar ishlab chiqish zaruratini anglatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kreditlash va u bilan bog'liq risklarni boshqarish masalasi xorijlik iqtisodchi olimlardan O. I. Lavrushin, T. L. Myagkov, I. Tarasov, Gryuning X. Vann, Brayovich Bratanovichning [1] ilmiy ishlari hamda kitoblarida tadqiq qilingan.

Oleg Lavrushin: "Har qanday bankning kreditlash tavakkalchiligini boshqarishning asosiy tarkibiy qismi kreditlashni riskni aniqlashdir. Kredit riski moliyaviy va operatsion imkoniyatlarga, o'sish sur'atlariga va manfaatdor tomonlarning rentabellik istiqbollariga qarab yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kredit risk miqdorini aks ettiradi", – deb ta'riflaydi [2].

Igor Tarasov: "Bank riski – xavfni kamaytirish choralari talab qilinishidan oldin, tashkilot o'z maqsadlariga erishish yo'lida qabul qilishga tayyor bo'lgan maksimal risk darajasidir. Har qanday biznes o'z mohiyatiga ko'ra riskli bo'lib, unda foyda olish uchun tavakkal qilish zarur va risk tashkilot uchun risklar va olinadigan foyda o'rtasidagi maqbul muvozanatni ko'rsatadi" [3], – deb ta'rif beradi.

M. S. Sanichev: "Biznes masalalarini samarali hal qilish, jumladan, risklarni minimallashtirish faqat xo'jalik yurituvchi subyektlarning o'zaro yaqin hamkorlikdagi munosabatlari orqali amalga oshirish mumkin. Zamonaviy muhitda banklar anderryayting jarayoni uchun autsorsingning o'ziga xos shaklidan ko'proq foydalanishmoqda, ya'ni vakolatlarning bir qismini mustaqil bo'linmaga topshirishmoqda", – deb fikr bildiradi [4].

T. L. Myagkovning fikricha, bank faoliyatidagi risklar deganda daromadlar miqdorining kamayishi, xarajatlarning ko'payishi, foydaning qisqarishi va kredit tashkilotining o'z kapitali miqdorining kamayish ehtimoli tushuniladi. Bularning barchasi birgalikda xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyati natijasiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar tufayli bankning o'z majburiyatlarini bajara olmasligiga olib kelishi mumkin [5].

Respublikamiz olimlaridan F. M. Mullajonov, A. X. Erdonayev, F. E. Komilov, Sh. Abdullayeva, M. Qulmetov, X. Mamatqulov [6] kabi qator olimlarning ilmiy ishlarida kreditlash va ushbu jarayonda yuzaga keladigan risklarni boshqarishning ayrim masalalari tadqiq qilingan.

Sh. Abdullayevaning fikriga ko'ra: "Yagona tijorat bankining iqtisodiyotini qoplaydigan risklar uning o'ziga xos faoliyati, u orqali o'tadigan pul oqimlarini samarali boshqarish qobiliyati bilan bog'liq" [7]. M. Qulmetovning fikriga ko'ra, "banklarning kredit riski turli xil kredit risklariga asoslangan muayyan mezonlarga qarab turkumlangan kreditlar miqyosidagi bank talablarining yig'indisidir" [8]. Mahalliy iqtisodchi olimlardan yana biri F. Xolmamatov kredit xizmati va kredit mahsulotiga batafsil ta'rif bergan. "Kredit xizmati bankning aniq maqsadga yo'naltirilgan kredit faoliyati natijasi bo'lib, u foyda olish maqsadida kredit operatsiyalarini amalga oshirishda mijozning kredit ehtiyojlarini qondirish uchun maqbul shartlar yaratishdan iborat" [9].

Iqtisodchi olim o'z ta'rifida kreditlarning ma'lum bir mezonlar asosida turkumlanishiga va kredit risklariga alohida to'xtalib o'tgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolani tayyorlashda mamlakatimizdagi banklararo raqobat darajasi, kredit risklarini boshqarish va andarrayting jarayonini samarali tashkil qilish orqali banklar barqarorligini kuchaytirish bo'yicha amaliy ma'lumotlar tahlil qilindi. Barcha foydalanilgan ma'lumotlar amaldagi qonun hujjatlari hamda Markaziy bankning statistik ko'rsatkichlari asosida mualliflar tomonidan tadqiq qilindi. Maqolada guruhlashtirish, taqqoslash, tizimli yondashuv va statistik tahlil usullari qo'llanildi. Shuningdek, tadqiqotning uslubiy asosini o'zbek va xorijiy iqtisodchilar hamda risk menejerlarining kredit layoqati va kredit tavakkalchiligini baholash masalalariga bag'ishlangan andarrayting jarayonlari tashkil etadi. Tadqiqotni tayyorlash jarayonida muallif ilmiy konferensiyalar materiallari va ilmiy nashrlardan ham foydalangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mavzuning tadqiq qilinganligi banklar uchun o'ta muhim bo'lgan risklarni minimallashtirish masalasining ahamiyati bilan o'lchanadi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni, mazkur mavzu kreditlashda risklarni kamaytirish bilan uzviy bog'liq hisoblanadi.

Bank tahlilchilari orasida keng tarqalgan aksioma mavjud: risk qanchalik yuqori bo'lsa, daromad shunchalik yuqori bo'ladi. Shuning uchun bank sektori ishtirokchilari barqaror strategik rivojlanishga e'tibor qaratmoqdalar, chunki xo'jalik yurituvchi subyektlarni kreditlashning "yuqori" risklari bilan bog'liq yo'qotishlar aksariyat O'zbekiston tijorat banklari uchun xavfli bo'lishi mumkin.

Butun iqtisodiy tizimga makro darajada ta'sir ko'rsatayotgan umumiy moliyaviy inqirozlar sharoitida bank faoliyatini yomon boshqarish yo'qotishlarni ko'paytirish, resurslarni noto'g'ri taqsimlash va operatsiyalar, shu jumladan, kreditlash xavfini oshirish orqali inqirozning chuqurlashishiga olib keladi (1-jadval).

1-jadval. "Ipoteka-bank" ATIB OTP Groupning 2018-2024-yillar bo'yicha yillik ma'lumotlari (mln.so'mda)¹.

Sana	Aktivlar	Kreditlar	Depozitlar qoldig'i	Kapital	Extimoliy yo'qotishlarga qarshi zahiralar	Muammoli kreditlar qoldig'i	Banklar tomonidan ajratilgan kreditlar	Tijorat banklari kreditlari qoldig'i	Milliy valyutadagi kreditlar bo'yicha foiz stavkalari	Xorijiy valyutadagi kreditlar bo'yicha foiz stavkalari
01.01.2019	19754859	17195777	6759009	161 724	124014	17768	100658200	167287800	21,8	6,1
01.01.2020	23587804	19486172	7787310	3730261	306910	73659,7	140762400	210029000	24,8	7,7
01.01.2021	32409604	23620501	9499439	4273979	713558	155868,9	127207500	275280600	18,8	6,4
01.01.2022	40011934	28213961	15824349	5087147,6	1339243	338036,7	166240900	324681500	20,8	6,2
01.01.2023	44186641	32099692	16432406	5917435	1814948	639292,6	203126600	390048900	22,3	7,0
01.01.2024	47638146	36298194	17773327	7578993	2763399	1020743	251401500	471405500	24,0	9,4
01.01.2025	52069428	33376343	25691693	7336779	3825118	1550550	254277900	525886500	23,5	10,2

O'zbekiston Respublikasi bank tizimida faoliyat yuritayotgan bank kredit xizmatlarining o'rtacha foiz stavkalari milliy valyutada 22,3%, xorijiy valyutada 7,6%ni tashkil etgan va tijorat banklarining kreditlar qoldig'i oshishi bilan birga kredit foiz stavkalari oshishi ham kuzatilgan. Misol tariqasida, Ipoteka bank OTP Groupda 2018-2024 yillar davomida aktivlar hajmi 2,64 barobarga, kreditlar 1,94 barobarga va Extimoliy yo'qotishlarga qarshi zahiralar 30,84 barobarga oshgan bo'lsada, muammoli kreditlar 87,27 barobarga ko'payib 2024 yil yakunida 1550,6 mln.so'mni tashkil etgan (1-rasm).

1 Manba: Markaziy bankning 01.12.2024 yil holatiga statistik byulleteni va Ipoteka bank ma'lumotlari. 1-6 ustunlar Ipoteka bank OTP Groupga va 7-10 ustunlar barcha tijorat banklariga tegishli ko'rsatkichlari ifodalangan.

1-rasm. Bank umumiy ko'rsatkichlari tahlili².

O'tgan 7 yil davomida tijorat banklarining milliy va xorijiy valyutadagi kreditlarining foiz stavkalari hamda kredit qoldiqlari oshishi kuzatilgan bo'lsa-da, keskin o'zgarishlar sezilmagan. Yillar bo'yicha farqlar absolyut qiymati kattaligicha saqlanib qolmoqda. Kreditlar qoldig'i 2019-yil 1-yanvar va 2025-yil 1-yanvar holati orasidagi tafovut 358 trln so'mni tashkil etgan (2-rasm).

2-rasm. Kredit qoldig'i va foiz stavkalari o'zgarishi³.

Bank sektorida kreditlar hajmining oshib borishi foiz stavkalarining oshishiga asosiy sabablar sifatida kredit risklarining yuqoriligi, inflyasiya darajasi, depozitlar stavkasi, Markaziy bankning asosiy stavkasi va boshqa monetar instrumentlarning ta'siri hisoblanadi.

Muammoli kreditlar hajmining pasayishi banklarning likvidlik holatini yaxshilashga va kreditlash imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi.

Tijorat banklarida sifatli kreditlash amaliyotlarini yo'lga qo'yish uchun kredit riskini samarali boshqarish va andarrayting jarayonlarini takomillashtirish talab etiladi. Kreditlarning dastlabki monitoringi, ya'ni kredit

2 Ipoteka bank solishtirma ma'lumotlari asosida tayyorlangan.

3 Markaziy bankning 01.12.2024 yil holatiga statistik byulleteni ma'lumotlari.

arizalarini ko'rib chiqish va tasdiqlash jarayoni to'g'ri tashkil qilinsa, keyinchalik yuzaga keladigan muammoli kreditlar salmog'ining kamayishiga olib keladi.

Risklarni boshqarish nafaqat tranzaksiya darajasida (masalan, kreditni tasdiqlash, bozor operatsiyalari), balki portfel darajasida ham (kredit va depozit siyosatini ishlab chiqish, optimal kredit portfelini tanlash, mumkin bo'lgan yo'qotishlarni aniqlash, sug'urtalash) juda muhimdir.

Xo'jalik yurituvchi subyektlarning o'zaro hamkorligi orqali, shu jumladan, risklarni minimallashtirish samarali amalga oshirilishi mumkin. Zamonaviy dunyoda banklar ko'pincha anderrayingdan foydalanadilar, bu outsorsingning o'ziga xos ko'rinishi deb hisoblanishi mumkin, chunki vakolatlarining bir qismi mustaqil bo'linmaga topshiriladi. "Anderraying" atamasining ma'nolaridan biri qarz oluvchining – ham jismoniy, ham yuridik shaxsning – to'lov qobiliyatini baholash tartibidir. Ko'pincha anderrayterlar tranzaksiya bo'yicha "tavakkal qiluvchilar" sifatida harakat qiladilar.

Qoida tariqasida, tijorat muhitida yaratilgan anderraying tizimi ikki darajani o'z ichiga oladi: asosiy va ixtisoslashgan. Birlamchi anderraying (standart bo'lgan) kredit xodimlari tomonidan amalga oshiriladi. Standart anderrayingning bir qismi sifatida risk standart protseduralar va qoidalarga muvofiq baholanadi. Ixtisoslashgan, individual anderraying esa malakali anderrayterlar tomonidan, birinchi navbatda, kreditlash turi yoki kredit portfelining moliyaviy natijalariga asoslangan nostandart, individual risklar uchun amalga oshiriladi.

Anderraying tizimi bankning ichki tizimi hisoblanadi, chunki anderrayterlar bank xodimlarining umumiy qoidalariga, shu jumladan, bank sirini saqlash qoidalariga bankning barcha vakillari bilan teng ravishda amal qiladilar.

Dastlab, kredit arizasi kredit bo'yicha mutaxassisning tahlilidan o'tadi. U o'z xulosasida bitim bo'yicha barcha ma'lumotlarni aks ettiradi.

Banklar ko'pincha kredit berish rejasini bajarishga intiladilar, shuning uchun ham yuqori riskli operatsiyalar o'tkazib yuboriladi. Ular keyinchalik asta-sekin muddati o'tgan qarzlarga aylanadi.

To'lov qobiliyatini baholash kredit olish uchun murojaat qilgan har bir kishi uchun muhim rol o'ynaydi. Shu munosabat bilan qarz oluvchi unga qo'yiladigan talablar haqida oldindan tasavvurga ega bo'lishi kerak. Ya'ni, ko'pchilik banklar quyidagi parametrlarni baholaydilar: kredit tarixi, kamida bir yillik biznes tajribasi, ijobiy moliyaviy oqimlar, qarzni to'lash uchun mablag'larning yetariligi, kredit ta'minoti (likvid garov) va boshqalar.

Xo'jalik yurituvchi subyektlarning kredit qobiliyati bir qancha ko'rsatkichlar bilan xarakterlanadi. Ko'rsatkichlar soni cheklanmaydi va bank tomonidan u xizmat ko'rsatayotgan mijozlar faoliyatining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, mustaqil ravishda belgilanadi.

Har bir bankda potensial qarz oluvchilarning kredit qobiliyatini hisoblash bo'yicha ichki metodika mavjud bo'lib, ushbu metodikada kredit qobiliyatining zarur majburiy ko'rsatkichlari ko'rib chiqiladi. Asosiy ko'rsatkichlar qoplash, likvidlik va o'z mablag'lari bilan ta'minlanganlik koeffitsiyentlari, shuningdek, o'z oborot mablag'lari va oborot mablag'lari aylanishi kabilardir.

Kredit qobiliyati xo'jalik yurituvchi subyektlarning balansini hamda ular ko'rgan foyda va zarar to'g'risidagi hisobotni tahlil qilish asosida baholanadi. Jismoniy shaxslarda esa ularning daromadlari va xarajatlari, mavjud kredit to'lovlari, qarz yuki ko'rsatkichlari hisoblanadi. Bundan tashqari, zarur hollarda kredit qobiliyati baholanayotganda statistika ma'lumotlari, bankning o'zidagi tahlil materiallari va boshqa manbalardan foydalaniladi.

Yevropa davlatlarida, shu jumladan, Vengriya Respublikasi banklarida xo'jalik yurituvchi subyektlarning kreditga layoqatligini aniqlashda quyidagi jadval ma'lumotlaridagi metodikadan foydalaniladi (2-jadval):

2-jadval. Kreditga layoqatligini aniqlash metodikalari⁴.

Ko'rsatkich nomi	Guruh darajasidagi ta'rif va hisoblash
Joriy likvidlik (Current Ratio/CR)	CR = Joriy aktivlar/Joriy majburiyatlar
Aylanma mablag'lar (Working Capital/WC or Net Working Capital/NWC)	WC = Joriy aktivlar-Joriy majburiyatlar
Yillik qarzga xizmat ko'rsatish (Annual debt service-ADS)	ADS = Uzoq muddatli qarzning joriy qismi (CPLTD- Current portion of long term debt) + Foiz harajatlari
Soddalashtirilgan DSCR	Soddalashtirilgan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) = (EBITDA - O'z-o'zini moliyalashtirish CAPEX - Foyda solig'i)/ADS
Foizlarni qoplash koeffitsiyenti (Interest Coverage Ratio - ICR)	ICR = Operatsion foyda /zarar / Foizlar bo'yicha xarajatlar

4 Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tuzilgan bo'lib, Vengriyaning OTP Bank Group Risk Akademiyasi ma'lumotlaridan foydalanilgan.

Jami moliyaviy qarz (Total financial debt)	Jami moliyaviy qarz = Qisqa muddatli moliyaviy qarz + Uzoq muddatli moliyaviy qarz
Jami moliyaviy qarz/ EBITDA (Leverage ratio)	= Jami moliyaviy qarz/ EBITDA (Earnings Before Tax, Depreciation and Amortization)
Sof qarz EBITDAGA nisbati (Net leverage ratio)	Sof qarz EBITDAGA nisbati = (Qisqa muddatli moliyaviy qarz + Uzoq muddatli moliyaviy qarz – Naqd pul va Ekvivalenti) / EBITDA
Jami moliyaviy qarz / Sof sotishdan tushum (QQS siz)	= Jami moliyaviy qarz / Sof sotishdan tushum
Gearing (qarz/kapital)	Gearing (qarz/kapital) = (Qisqa muddatli moliyaviy qarz + Uzoq muddatli moliyaviy qarz) / (Jami kapital – Qayta baholash rezervi + Subordinar qarzlari)
Capital nisbati (EQ Ratio)	Equity ratio = (Kapital – Qayta baholash rezervi + Subordinar qarzlari) / (Capital - Qayta baholash rezervi + Majburiyatlar + Provisions)
Yalpi foyda marjasi	Yalpi foyda marjasi = (Sof sotishdan tushum - Sotilgan mahsulot tannarxi - Materiallar harajatlari) / Sof sotishdan tushum
EBITDA margin	EBITDA margin = EBITDA / Sof sotishdan tushum

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridagi har bir ko'rsatkich bo'yicha chiqqan natijalarga eng yuqori yoki eng past bir yoki bir nechta chegara (mezon) o'rnatiladi hamda potensial kredit oluvchi ushbu mezonlarga javob berishi lozim bo'ladi. Masalan, foizlarni qoplash koeffitsiyenti (ICR) 1,0 dan kichik bo'lsa, qarzni qoplash koeffitsiyenti (DSCR) odatda 1,2 dan past bo'lganda mijozni kreditlash tavsiya etilmaydi. Shu tariqa boshqa ko'rsatkichlar ham o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Kredit jarayonlarini takomillashtirish, kreditlash sohasidagi texnologiyalarni rivojlantirish va mijozlar ma'lumotlarini tizimlashtirish tufayli O'zbekistonning eng yirik banklarida andarrayting kabi obyektiv risklarni baholash tartibi mavjud.

Hozirda O'zbekiston Respublikasida ko'plab banklarda andarrayting tizimi joriy etilgan. Xususan, Ipoteka-bank OTP Group, Sanoat Qurilish Banki, Milliy Bank, Xalq Banki, Ipak Yo'li Banki, Hamkor Bank va bir qator tijorat banklarida andarrayting bo'linmalari faoliyat yuritib kelmoqda.

Tijorat banklari tomonidan kreditni berishda bitimni ko'rib chiqish bosqichida to'lov bilan bog'liq mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash va shunga mos ravishda xavfni uning ahamiyati va og'irligi darajasiga qarab tartiblash kerak. Arizani ko'rib chiqishning dastlabki bosqichida kredit mutaxassisi mijoz bilan yanada ishlashga arziydimi yoki kredit berishdan bosh tortish kerakligini aniqlashi lozim.

Ko'pincha, tahlil natijalariga ko'ra, bank bozorda bir yildan kamroq vaqt davomida faoliyat yuritayotgan, muddati o'tgan kreditorlik qarzigina ega bo'lgan, biznesi shaffof bo'lmagan korxonalar yoki garov ta'minoti yo'qligi sababli kredit ajratish tavsiya etilmaydi.

Agar bitimni rad etishning aniq sabablari aniqlanmasa, u qo'shimcha ko'rib chiqiladi va ishlab chiqilgan bitim shaklida tahlil qilish uchun andarrayterga yuboriladi. Ikki tomonlama nazorat aynan shunday mutaxassis-tahlilchilar tomonidan amalga oshiriladi.

Har bir bankda andarrayter qarz oluvchining to'lov qobiliyatini har xil usullarda tahlil qiladi, chunki har bir bankning o'ziga xos xususiyatlari va tasdiqlangan tahlil tizimi mavjud. Andarrayter ishining mohiyati bundan o'zgaraydi: qarz oluvchiga kredit berish bilan bog'liq barcha mumkin bo'lgan xatarlarni chuqur tahlil qilish, risklarni o'z vaqtida aniqlashga imkon beradigan mezonlar ro'yxatini ishlab chiqish va ularni minimallashtirish bo'yicha tavsiyalarni berish. Bu jarayon bitimning mustaqil ekspertizasi deb ataladi.

Haqiqiy xavfni baholash uchun andarrayting bo'linmasi boshqa bo'linmalardan mustaqil ravishda o'z ierarxiyasiga ega bo'lib, andarrayting bo'limining bevosita boshqaruvi boshqa kredit bo'linmalari rahbarlariga bo'ysunmaydi.

O'zbekiston tijorat banklarida tashqaridan andarrayterlarga har qanday bosim o'tkazish yo'llari minimallashtirilgan. Masalan, front-ofis (biznes) xodimlari, rahbar organlar, mijozlar va boshqa manfaatdor tomonlarning qaror qabul qilish jarayoniga ta'siri cheklangan.

Kredit xodimlari (biznes) va andarrayting xizmati xodimlarini rag'batlantirish va mukofotlash (KPI) tizimi ham farqlanadi. Kredit bo'yicha mutaxassisning ish sifati to'g'ridan-to'g'ri qabul qilingan bitimlar soniga bog'liq bo'lsa, andarrayterning ishi ko'rib chiqilgan arizalar soniga qarab baholanadi. Riskni baholash natijasidan qat'i nazar, andarrayting xizmati vakillarini demotivatsiya qiladigan tizim yo'q.

Kredit xodimlari va andarrayterlar o'rtasida manfaatlar to'qnashuvi kuzatilishi mumkin. Birinchidan, kredit xodimlari har qanday holatda ham kredit berish rejasini bajarishga intilsa, ikkinchidan, andarrayterlar esa ko'pgina arizalarni rad etishga harakat qiladi.

Nizolarni hal qilishda hakam Kredit qo'mitasi hisoblanadi. Bitimni yakuniy qabul qilish yoki rad etish Kredit qo'mitasining barcha vakolatli shaxslari tomonidan amalga oshiriladi. Andarrayting tizimi joriy etilgan taqdirda, Kredit qo'mitasi tarkibiga andarrayter ham kiritiladi. Kredit qo'mitasining qarori kreditlash tavakkalchilik darajasi va bitimning kutilayotgan rentabelligi o'rtasidagi muvofiqlikni tasdiqlashi kerak, ya'ni ushbu kreditning qaytarilishi sezilarli risklardan yuqori bo'lishi talab etiladi.

Kredit tavakkalchiligini nazorat qilish tizimini takomillashtirish yo'llari bank ishida kredit risklarini boshqarish tizimini tashkil etish modelini ishlab chiqishni o'z ichiga olishi mumkin.

Bank faoliyatida kredit risklarini boshqarish tizimini tashkil etish modelini ishlab chiqish modullik tamoyiliga asoslangan bank bo'linmalarini tashkil etish tuzilmasidan foydalangan holda amalga oshirilishi kerak (3-rasm).

3-rasm. Bank bo'linmalarini tashkil etishning asosiy tuzilmasi⁵*ayrim davlatlarda bank boshqaruviga bo'ysunadi.

Modullar soni bank tashkiliy tuzilmasining asosiy elementlariga mos keladi. Bank bo'linmalarining o'zaro hamkorligi bank risklarini boshqarishga bevosita ta'sir qiladi. Ularning o'zaro hamkorligi samaradorligini oshirish uchun bank tuzilmasida maqsadlarni muvofiqlashtirish, bank faoliyati darajasini, shu jumladan, kredit risklarini boshqarish va nazorat qilish uchun tashkiliy sxemada "avtobus" sifatida tasvirlangan Risklarni boshqarish bo'yicha ixtisoslashtirilgan qo'mitani joriy etish maqsadga muvofiqdir. Risklarni boshqarish qo'mitasining o'zi hisobdor bo'lishi va bevosita Bank Boshqaruviga bo'ysunishi kerak.

Risklarni boshqarish qo'mitasining tashkiliy sxemada belgilangan joylashuvi bankning tashkiliy tuzilmasi uchun quyidagi asosiy afzalliklarni beradi:

- Maksimal avtomatlashtirishdan foydalanishni sezilarli darajada soddalashtiradigan kredit risklarini boshqarish jarayonini yuqori darajada rasmiylashtirishga erishish;
- Xavfli operatsiyalarni kompleks tahlil qilish uchun olingan ma'lumotlarning o'z vaqtida va samarali yetkazilishini ta'minlash, bu esa xavf darajasini aniqlashni sezilarli darajada osonlashtiradi;
- Markazlashtirilgan va markazlashmagan kredit boshqaruvining kombinatsiyasidan kelib chiqadigan xavflarni kamaytirish.

Shunday qilib, Risklarni boshqarish qo'mitasi bank boshqaruv jarayonlariga adekvat va o'z vaqtida ta'sir ko'rsatish hamda bank risklarini boshqarish ustidan nazoratni kuchaytirish imkoniyatiga ega.

Risklarni boshqarishning yaxlit tizimini joriy etish uchun tijorat bankining strategiyasi, boshqaruv jarayonlari, kadrlar, texnologiya va intellektual salohiyatini birlashtirish zarur. Bunday tizimni joriy etishdan maqsad risklar va potensial imkoniyatlarning o'zaro bog'liqligidan yanada samarali foydalanish hamda kredit risklarini boshqarish funksiyasini tijorat banki uchun raqobatdosh ustunlik manbaiga aylantirishdan iborat.

Kreditni boshqarishning yaxlit tizimini yaratish konsepsiyasidagi asosiy xavflar quyidagi tushunchalarga asoslanadi:

- Kredit risklarini boshqarishning integratsiyalashgan tizimi bank faoliyatini boshqarishning asosi bo'lib, bu uzoq o'tish davrini talab qilmaydi, lekin bank xodimlarining professional darajasini sezilarli darajada oshirishni taqozo etadi;
- Kredit risklarini boshqarishning yaxlit tizimi tijorat banki qiymatining real o'sishini ta'minlashi kerak.

5 Banklarning umumiy tarkibiy tuzilishi, Sanichev M.S. Bozor iqtisodiyoti sharoitida bank tizimi. M.: Banklar va birjalar, 2015. – B. 118.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklarida andarrayting jarayonlarini takomillashtirish yuzasidan amalga oshirilgan tadqiqotlar va o'rganishlar natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

1. Tijorat banklari faoliyatining tobora rivojlanib borishi yangi bank xizmatlarining, shu jumladan, elektron formatda ko'rsatilayotgan moliyaviy xizmatlarning soni va hajmining oshishiga olib kelmoqda. Bu esa o'z navbatida banklar faoliyatidagi risk darajasining ham oshishiga sabab bo'lmoqda. Tijorat banklari aktivlarining umumiy hajmida eng katta salmoqqa ega bo'lgan aktiv – kreditlar bo'lganligi sababli kredit riskini o'z vaqtida baholash va boshqarish muhimdir. Shu sababli andarrayting tizimi o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.

2. Riskni qabul qilish (Risk taking) andarrayting xizmati orqali amalga oshirilishi sababli risklarni boshqarishning ajralmas qismi hisoblanadi. Andarrayting jarayonining ahamiyati va banklarda ushbu sohaga bo'lgan talab ortib borayotgani risklarni boshqarish sifatini oshirishga qaratilgan Bazel III talablari bilan bog'liqdir.

3. Hozirgi davrda kredit riskini baholashda an'anaviy qo'llanib kelayotgan ko'rsatkichlar tizimi bilan birga Bazel qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan "standartlashgan" yondashuvdan keng foydalanilmoqda. Standartlashgan yondashuvning muhim afzalligi shundaki, unda kredit riski darajasi kredit olgan mijozning suveren kredit reytingiga bog'liq ravishda belgilanadi. Foiz riski – foiz stavkalarining tebranishi natijasida banklarning zarar ko'rish xavfi bo'lib, bank amaliyotida uni boshqarishda asosan quyidagi usullardan foydalanilmoqda:

- Foizli svop usuli;
- Optsionlardan foydalanish usuli;
- Foiz stavkalarining dinamikasini prognoz qilish usuli;
- Bank aktivlari va passivlarining tarkibini o'zgartirish usuli.

4. Kredit qaytarilmasligi riskining miqdori ikki omilga bog'liq: kreditni qaytarishga har oylik to'lovlarni amalga oshirish uchun qarz oluvchining daromadining yetishmasligi va qarz oluvchining kredit tarixiga ko'ra baholanadi. Kreditlashda eng sezilarli risklardan biri foiz riskidir, ya'ni bozordagi foiz stavkalarining o'zgarishi riskidir.

Kredit riskini boshqarish va andarrayting tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar:

- Raqobat ustunliklarini yaratish: kredit risklarini boshqarishni rejalashtirish va strategik boshqaruvga integratsiyalash, xavflarni yanada qat'iy baholash jarayonini qo'llash, kapital va resurslarni taqsimlash jarayonini optimallashtirish, tavakkalchiliklarning bank faoliyatining asosiy yo'nalishlari bilan o'zaro bog'liqligini oshirish, raqobatchilar uchun qabul qilib bo'lmaydigan xatarlarni ongli ravishda qabul qilish.

- Xatarlarni boshqarish xarajatlarini optimallashtirish: tranzaksiya risklarini adekvat baholash, murakkab transfer qarorlari va risklarni qabul qilish, xavflarni boshqarish tuzilmasini soddalashtirish.

- Bank biznesining samaradorligini oshirish: biznesning belgilangan maqsadlariga xos bo'lgan risklarni prognozlash va aniqlash, turli strategiyalar ta'sirini miqdoriy o'lchash, ishlab chiqarish, foyda va kapitalga ta'sir qiluvchi risklarni chuqur tushunish, ichki va tashqi manfaatdor tomonlar uchun xatarlarning shaffofligini ta'minlash.

- Kreditlash tizimining samaradorligini oshirish: davlat, banklar, jamg'arma, mahalliy hokimiyat organlari, aloqador davlat tashkilotlari, qurilish tashkilotlari, sug'urta kompaniyalari va baholash kompaniyalarining umumiy sa'y-harakatlari hamda uy-joy qurilishi va kreditlash masalalarini tashkil qilish borasida ularning huquq va majburiyatlari, vazifalari, mas'uliyati va javobgarligini aniq belgilovchi mexanizm yaratish. Ushbu mexanizmning samarali ishlashi kreditlash tizimining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kredit risklarini boshqarish tizimini amaliyotga joriy etish tijorat bankining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda tizimli yondashuv orqali amalga oshirilishi lozim. Taklif etilgan tavsiyalar va texnikalarni qo'llash andarrayting xizmatlari faoliyatini takomillashtirish orqali tijorat banki Boshqaruviga bank ishining sifat jihatidan yangi darajasiga chiqishiga yordam beradi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, bugungi kunda tijorat banklarining andarrayting jarayonlarini takomillashtirish va kreditlashda risklarni kamaytirish choralarini bilan bog'liq bir qator ko'rib chiqilishi talab etiladigan masalalar mavjud. Shunga qaramay, ularni sanab o'tilgan taklif va chora-tadbirlar asosida bartaraf etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mullajonov F.M., Erdonaev A.X., Komilov F.E. Ipoteka tarixi va uning rivojlanishi. – T., 2007 y.; Abdullaeva Sh. Bank ishi. Darslik. – T.: Iqtisod-moliya, 2019 y. – 766 b.
2. Abdullaeva Sh.Z. Bank risklari sharoitida tijorat banklarining kredit portfelinii diversifikatsiyalash. Iqtisod fanlari doktori... dis. Avtoreferati. – T., 2000. – 46 b.
3. Kulmetov M.R. The problems of assessing the competition of commercial banks through the index lerner. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 2020, 10 (3), 142-150.
4. Dolan E.J., Kempbell K.D., va boshqalar. Pul, bank va pul-kredit siyosati. M. - L., 2011. – 234 b.
5. Nevolina E.V. Qarz oluvchilarning kredit qobiliyatini baholash to'g'risida // Pul va kredit. - 2015. - 16-son. - 10-30-betlar.
6. Xolmamatov F.K. Tijorat banklarining kreditlash amaliyoti: muammolar va ularni hal qilish yo'llari. Monografiya. – T.: TMI, "Iqtisod-moliya", 2021 yil. – 162 bet.

7. www.ipotekabank.uz, www.cbu.uz, P.D.Burov (PJS SCBP «Primsotsbank») va N.I.Morozko (Rossiya Federatsiyasi hukumati qoshidagi Moliya universiteti, 2016 yil) malumotlaridan ham foydalanildi.
8. Лаврушин О.И. Денги, кредит и банки. Учебник. – М.: Издание Гермес, 2011 г.; Грюнинг Х. Ванн, Браёвич С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. – М.: Издательство «Вес Мир», 2004. – 304 с.
9. Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банк. Учебник. – М.: Юрист, 2013 г.
10. Тарасов И. Риск Appetit [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://upravlenie-riskami.ru>
11. Саничев М.С. Банковская система в условиях рыночной экономики. М. – Банки и биржи, 2015. – 418 с.
12. Мягкова Т.Л. Денги, кредит, банки. Учебное пособие. / Т.Л.Мягкова. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 240 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
